

ANEXO I – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: DISCENTES⁷⁸

1) A necessidade de informação surge quando o indivíduo percebe que lhe falta conhecimentos sobre um determinado assunto. Para que você consiga definir ou articular a sua necessidade de informação, você:

- Confere com professores e em discussões em classe, colegas de trabalho e em discussões eletrônicas para identificar um tópico de pesquisa ou outra necessidade de informação.
- Desenvolve uma abordagem de pesquisa e formula questões baseadas em fontes de informação.
- Explora fontes gerais de informação para manter maior familiaridade com um tópico de pesquisa.
- Define ou modifica a necessidade de informação para chegar a um foco gerenciável.
- Identifica conceitos chave e termos para descrever a necessidade de informação
- Reconhece as informações que existem combinadas com pensamento, experimentos e/ou análises originais para produzir novas informações.

2) Para atender a sua necessidade de informação, o que você faz para identificar a variedade de tipos e formatos de potenciais fontes de informação.

- Sabe como a informação é formal e informalmente produzida, organizada e disseminada.
- Reconhece que o conhecimento pode ser organizado em disciplinas, o que influencia que como a informação é acessada.
- Identifica o valor e as diferenças entre as potenciais fontes de informação em uma variedade de formatos (p. ex., multimídia, bases de dados, websites, dataset, audiovisual, livros).
- Identifica o propósito e o público-alvo de potenciais fontes de informação (p. ex., popular vs. acadêmico, atual vs. corrente).
- Diferencia entre fontes primárias e fontes secundárias, reconhecendo seu uso e que

⁷ Você pode encontrar o questionário em formato digital gerado pelo Google Docs® em: encurtador.com.br/nvEY2

⁸ Você pode encontrar os dados provenientes das respostas a este questionário distribuídos em planilha gerada pelo Google Docs®: encurtador.com.br/flMQ2

sua importância varia em relação a cada disciplina.

- Percebe que a informação pode ser necessária para construir dados iniciais a partir de fontes primárias.

3) Entende que o acesso e uso de informação para atender às suas necessidades de informação, pode envolver custos e benefícios. Para identificá-los você:

- Determina a disponibilidade da informação que precisa e toma decisões sobre estender o processo de busca de informação a fontes locais (p. ex., empréstimo entre bibliotecas, uso de fontes em outros ambientes que os mais comuns; obtenção de imagens, vídeos, textos e sons).
- Considera a viabilidade da aquisição de uma nova habilidade ou linguagem (ex, estrangeira ou referente a uma área do conhecimento) como forma de preencher uma necessidade de informação.
- Define um plano real global e tempo para adquirir a informação de que precisa.

4) No primeiro momento de pesquisa, sempre reavaliamos a natureza e a extensão da informação que precisamos para suprir a lacuna de conhecimento que tivemos no início. Para você, isso envolve:

- Revisar a necessidade de informação inicial, para clarificar, revisar ou refinar seus questionamentos.
- Descreve critérios usados para tomar decisões e escolhas.

5) Para acessar a informação para suprir nossas necessidades, o que você faz para selecionar os mais apropriados métodos de pesquisa ou sistemas de recuperação de informação:

- Identificar métodos apropriados de pesquisa (e. g., experimentos laboratoriais, simulações, trabalhos de campo).
- Pesquisa benefícios e aplicabilidades de vários métodos de pesquisa.
- Pesquisa o escopo, o conteúdo e a organização dos sistemas de recuperação da informação.
- Seleciona abordagens eficientes e efetivas para organização acessar a informação de que

precisa por meio de métodos de pesquisa ou sistemas de recuperação da informação.

6) O que você faz para construir e implementar estratégias de pesquisa efetivamente definidas:

- Desenvolve um plano de pesquisa apropriado ao método escolhido.
- Identifica palavras-chave, sinônimos e termos relacionados à necessidade de informação.
- Seleciona vocabulários controlados específicos a uma área do conhecimento ou a um sistema de recuperação da informação
- Desenvolve estratégias de pesquisa usando comandos apropriados para o sistema de recuperação de informação selecionado (ex, operadores booleanos, truncamento e proximidade para motores de busca; organizadores internos, como índices em livros).
- Implementa a estratégia de busca em variados sistemas de recuperação de informação usando interfaces e motores de busca, com diferentes comandos, protocolos e parâmetros de busca.
- Implementa a busca usando protocolos de pesquisa apropriados à área de conhecimento.

7) O que você faz para recuperar informação online ou pessoalmente?

- Utiliza vários sistemas de busca para recuperar informação em uma variedade de formatos.
- Usa vários esquemas de classificação e outros sistemas (p. ex, sistema de número de chamada ou índices) para localizar fontes de informação em uma biblioteca ou identificar sites específicos para a exploração.
- Usa serviços especializados online ou pessoalmente para avaliar na instituição em que estuda para recuperar a informação de que precisa (p. ex., empréstimo entre bibliotecas, empréstimo domiciliar, associações profissionais, departamento de pesquisa da instituição, fontes na comunidade, especialistas e profissionais.
- Usa levantamentos, cartas, entrevistas e outras formas de investigação para recuperar a informações primárias.

8) O que você faz para refinar a estratégia de busca, quando ela se torna necessária?

- Avalia a quantidade, a qualidade e a relevância dos resultados de busca para determinar se um sistema de recuperação ou métodos de pesquisa alternativos devam ser utilizados.
- Identifica lacunas nas informações recuperadas e determina se a estratégia de busca deve ser revisada.
- Repete a pesquisa usando a estratégia de pesquisa revisada se necessário.

9) Ao fim do processo de busca por informação, para extrair, registrar e gerenciar a informação e as fontes de informação recuperadas, você

- Seleciona entre várias tecnologias a mais apropriada para realizar a extração da informação que precisa (p. ex.: copiar/colar, fotocopiar, escanear, equipamentos audiovisuais e instrumentos exploratórios).
- Cria sistemas para organizar a informação.
- Estabelece diferenças entre os tipos de fontes de informação citadas e compreende os elementos e a correta forma de citar uma grande fonte de informações em um texto ou apresentação.
- Registra todas as informações citadas para futura referência.
- Usa várias tecnologias para gerenciar a informação selecionada e organizada.

10) Após reunir as possíveis fontes essenciais para a pesquisa e buscando selecionar as principais ideias para serem extraídas das informações reunidas, você:

- Lê os textos e seleciona as principais ideias;
- Reescreve o conteúdo recuperado com suas palavras e seleciona os dados com precisão.
- Identifica material textual que pode ser citado apropriadamente.

11) Após a leitura inicial, como você aplica critérios para avaliar tanto a informação como as fontes de informação recuperadas.

- Examina e compara informações de variadas fontes de informação tendo em vista a sua confiabilidade, validade, precisão, autoridade, temporalidade e ponto de vista.
- Analisa a estrutura e a lógica de argumentos e métodos para dar suporte a sua avaliação da fonte de informação.

- Reconhece preconceitos, fraudes e manipulação na informação.
- Reconhece os contextos culturais, físicos, dentre outros, que cercam a criação da informação e compreender o impacto do contexto da interpretação da informação.

12) Para sintetizar as principais ideias e construir novos conceitos a partir das informações avaliadas, você

- Reconhece as inter-relações entre conceitos e os combina para a criação de um ponto de vista passível de uso para como evidências para apoiar sua proposta de trabalho.
- Estende síntese inicial, quando possível para um nível de abstração superior para construir novas hipóteses que podem requerer informação adicional.
- Utiliza o computador e outras tecnologias (p. ex., planilhas, banco de dados, multimídia e equipamentos audiovisuais) para estudar a interação entre ideias e outros fenômenos.

13) Para comparar os novos conhecimentos aos conhecimentos antigos para determinar o valor adicionado, contradições e outras características da informação:

- Determina se a informação satisfaz a pesquisa ou outras necessidades de informação.
- Usa conscientemente os critérios selecionados para determinar se as informações encontradas se contradizem ou verifica se as informações são utilizadas por outras fontes de informação.
- Cria com conclusões baseadas nas informações reunidas.
- Testa teorias com técnicas apropriadas a cada área de conhecimento (ex, simulação, experimentos).
- Determina a provável precisão por meio do questionamento das fontes de dados, as limitações das ferramentas e estratégias de gestão da informação, as razoabilidades das conclusões.
- Integra novas informações com informações e conhecimentos anteriores.
- Seleciona informação que proveja evidências para o tópico pesquisado.

14) Para determinar se os novos conhecimentos causaram impacto na sua base inicial de conhecimento, mudando seu sistema de valores e propondo meios para ideias diferentes, você

- Investiga diferentes pontos de vista encontrados na literatura.
- Determina se incorporar ou rejeitar os pontos de vista encontrados.

15) Para validar a compreensão e interpretação da informação através da conversa com outras pessoas, especialistas e/ou profissionais da área do conhecimento, você:

- Participa em discussões em classe ou outras discussões.
- Participa de fóruns eletrônicos criados para a discussão sobre determinado tópico (ex., e-mail, boletins, chats, whatsapp).
- Busca a opinião de especialistas através de uma variedade de mecanismos (ex., entrevistas, email, listservs).

16) Diante dos resultados da pesquisa, você determina se a pesquisa inicial deve ser revisada, por meio das seguintes ações:

- Determina se a necessidade de informação original foi satisfeita ou se informação adicional é necessária.
- Revê a estratégia de busca e incorpora conceitos adicionais se necessário.
- Revê fontes de recuperação de informação usadas e as expande para incluir outras se necessário.

17) Com os resultados da pesquisa, como você aplica novas e antigas informações para planejar e criar um produto ou uma performance em particular:

- Organiza o conteúdo em uma maneira que dê suporte aos propósitos e formatos do produto ou da performance (ex., avaliações, trabalhos escritos, apresentações).
- Articula conhecimentos e habilidades transferidas de experiências prévias para planejar e criar um produto e performance.
- Integra novas e antigas informações, incluindo citações e paráfrases de uma forma que dê suporte aos propósitos do produto ou da performance.
- Manipula textos digitais, imagens e dados, se necessário, transferindo-as de seu local e formato originais para novos contextos.

18) Para revisar um produto ou performance em processo de desenvolvimento, você:

- Mantém um diário ou registro de atividades relacionadas ao processo de busca, avaliação e comunicação da informação.
- Reflete sobre êxitos, falhas e alternativas passadas.

19) Para você apresentar o produto ou performance efetivamente para outras pessoas, você:

- Escolhe um meio ou formato de comunicação que dê melhor suporte para os propósitos do produto ou da performance e do público-alvo.
- Usa uma grande quantidade de tecnologias de informação para a criação de um produto ou performance.
- Incorpora princípios de design na criação de seu produto ou performance.
- Comunica claramente e com um estilo que dê suporte ao propósito do público-alvo ao qual se destina o produto ou performance.

20) Em relação às questões éticas, legais e socioeconômicas que cercam a informação e as tecnologias da informação, você

- Identifica ou discute questões relacionadas à privacidade e à segurança tanto em ambientes impressos e ambientes eletrônicos.
- Identifica e discute questões relacionadas a o acesso pago ou gratuito à informação.
- Identifica e discute questões relacionadas à censura e à liberdade de expressão.
- Demonstra uma compreensão da propriedade intelectual, copyright e o uso correto de materiais com copyright.

21) Para seguir leis, regulamentos, políticas institucionais e éticas relacionadas ao acesso e uso da informação, você:

- Participa em discussões na Internet seguindo práticas aceitáveis (ex., netiquette).

- Usa senhas aprovadas e outras formas de ID para acessar fontes de informação.
- Cumpre com políticas institucionais de acesso a fontes de informação.
- Obtém, armazena e dissemina legalmente texto, dados, imagens e sons.
- Demonstra uma compreensão sobre o que é o plágio e não usa como seus trabalhos atribuídos a outras pessoas.
- Demonstra uma compreensão de políticas institucionais relacionadas a pesquisas com seres humanos.

22) Em relação a referenciação das obras utilizadas na criação de seus produtos ou performances, você:

- Seleciona um padrão de escrita e a usa consistentemente para citar fontes de informação.
- Ressalta que recebeu permissão para usar determinadas fontes com copyright.

23) Você acredita que a informação e as tecnologias da informação trouxeram mudanças substanciais na educação, no trabalho e na vida cotidiana?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

24) Para você acessar, avaliar e usar a informação é essencial para a sua formação para o futuro do trabalhador?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.